

The challenge and necessity of today is the formation of competencies in higher education applicants and an extremely important aspect of the modern educational process. The transformation of the education quality assurance system into a separate structural component allows us to more effectively respond to the demands of the labor market and ensure the training of highly qualified specialists capable of coping with the challenges of the modern economic environment. In today's conditions, when socio-economic and technological aspects are changing, higher education institutions are forced to adapt quickly to ensure the high-quality formation of competencies needed in the labor market. Distance and blended learning are becoming important elements of the implementation of educational programs. Digital tools allow for training even in cases of social and economic crises, but to ensure quality, it is necessary to improve knowledge control and assessment methods, as well as maintain technical infrastructure. The integration of the competency assessment system in accordance with European and international standards contributes to improving the quality of educational programs, but requires significant efforts at all levels of management.

Key words: education; competence; quality; integration; management.

О. Л. Войно-Данчишина

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЧЕРЕЗ ПОЗААУДИТОРНУ ВЗАЄМОДІЮ

Розвиток цифрових технологій та трансформація освітнього середовища призводять до зміни форм взаємодії між учасниками освітнього процесу, включаючи викладачів, студентів, школярів, батьків та навіть випускників і представників бізнес-середовища. Сучасні освітні виклики потребують інтеграції всіх учасників. Позааудиторна комунікація стає невід'ємною частиною процесу освіти, сприяючи розширенню меж традиційного навчання, розширюючи можливості для взаємодії, індивідуалізації навчання та формування нового досвіду у учасників. Під позааудиторною комунікацією розуміються всі форми взаємодії, які відбуваються поза традиційних аудиторних занять [1]. Основна її відмінність – гнучкість та використання інноваційних технологій для побудови освітніх зв'язків.

Позааудиторна взаємодія стає важливим способом для формування зв'язків між освітніми суб'єктами, сприяючи їхній ефективній співпраці та розвитку навичок, необхідних у сучасному світі [1]. Формуються нові форми комунікації, які потребують глибокого аналізу та систематизації. Взаємодія поза учбовим процесом втілюється у різноманітних форматах: соціальні мережі, форуми, освітні платформи (Google Classroom, Microsoft Teams та Discord), неформальні зустрічі, спільні проекти (з використанням інструментів, таких як Trello, Miro або Notion) та багато іншого [4].

У Народній українській академії успішно реалізуються різноманітні позааудиторні форми комунікації. Бізнес-спільнота (головним чином в особі випускників академії) виступає основним партнером для навчального закладу та допомагає адаптувати освітні програми до реалій ринку. Ліцеїсти та студенти університету проходять практики та стажування у різних компаніях. Випускники виступають як ментори, здійснюються програми наставництва, де вони супроводжують студентів у навчальних та кар'єрних ініціативах. Проводяться зустрічі, майстер-класи, випускники беруть участь у спільних проектах. Вони є наставниками для учнів та студентів, діляться практичним досвідом та рекомендаціями і завдяки цьому створюється ціла мережа контактів між вищим та роботодавцями. Представники бізнес-середовища запрошуються для проведення окремих практико-орієнтованих занять та цілих навчальних курсів. Здійснюються спільні проекти, які вирішують реальні завдання бізнесу. Яскравим прикладом такої взаємодії є багаторічний соціально-освітній проект «Школа підприємництва», основними учасниками якого є ліцеїсти та студенти НУА, а також підприємці [3]. Учні, які беруть участь у проектній діяльності, набувають практичних навичок, розвивають свої компетенції через реальний досвід та взаємодію з професіоналами. Важливою складовою позааудиторної

комунікації є волонтерський рух, різноманітні студентські клуби (Євро-клуб, Бізнес-клуб та ін.). Важливу роль у всіх цих комунікаціях грають викладачі, які виступають сполучною ланкою між освітнім процесом та реаліями, вони організують проекти, орієнтовані на взаємодію студентів із випускниками та бізнесом.

Для викладачів – це можливість поновлення своїх знань, підвищення рівня цифрової грамотності, розвиток професійної мережі та співпраці з бізнесом. Учні та студенти підвищують рівень своєї готовності до професійної діяльності та формують практичні компетенції та досвід. Випускникам у цих комунікаціях важливо підтримувати зв'язки зі своєю альма-матер, розвивати через наставництво свої навички та отримати можливість підбору перспективних фахівців для свого підприємства. Бізнес-середовище в цілому отримує через взаємодію з освітніми закладами можливість впливу на освітні програми та доступ до кадрового резерву, адаптованого до поточних вимог ринку.

Разом з тим слід зазначити наявність деяких ризиків у системі позааудиторної комунікації. Нерідко наголошується на певному дисбалансі інтересів, що виявляється у деякій невідповідності цілей освіти та вимог бізнесу. Не завжди є максимальне залучення всіх суб'єктів у процес: доводиться працювати з мотивацією, бувають складнощі в координації взаємодії [5]. Використання сучасних цифрових технологій, з одного боку, відкриває великі можливості для комунікації, а з іншого боку, виникають ризики цифрової залежності та інформаційного навантаження [4].

І все ж таки позааудиторні комунікації суб'єктів освітнього процесу показали свою ефективність. Було б доцільним активніше інтегрувати в освітні програми бізнес-завдання, спільно з роботодавцями розробляти окремі навчальні модулі. Регулярне проведення цікавих і за формою, і за змістом зустрічей та заходів (онлайн-дискусії, форуми, хакатони, воркшопи), впровадження онлайн-платформ для взаємодії учнів, викладачів, випускників та бізнесу сприяло б підвищенню якості взаємодії.

Впровадження нових форм позааудиторної взаємодії сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних адаптуватися до вимог сучасного ринку праці та є основою для успішного розвитку освіти. Позааудиторна комунікація стає важливим елементом процесу, сприяючи розширенню меж традиційного навчання. Нові форми комунікації дозволяють створити більш динамічне та гнучке освітнє середовище, що сприятиме розвитку у студентів актуальних навичок.

Список використаних джерел

1. Кожушкіна, Т. (2020). Дієвість форм позааудиторної роботи у процесі формування культури міжособистісної взаємодії студентів педагогічного коледжу. *Актуальні питання гуманітарних наук*, [online] вип. 27, т. 3. Available at: https://revolution.allbest.ru/pedagogics/01413936_0.html [Accessed 24 Dec. 2024].
2. Войно-Данчишина О. (2020). Кластерний підхід у проектній діяльності школярів (досвід діяльності Школи підприємництва Народної української академії). [online] У: *Університетсько-шкільні кластери: світовий досвід і перспективи його адаптації в Україні*. Харків. Available at: <https://nua.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/08/fevral-2020.pdf> [Accessed 24 Dec. 2024].
3. Національний інститут стратегічних досліджень, (2024). *Трансформація освітньої сфери у сучасному світі та перспективи її актуалізації в Україні* [online]. Available at: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/transformaciya-osvitnoi-sferi-u-suchasnomu-sviti-ta-perspektivi> [Accessed 24 Dec. 2024].
4. Рамський, А. (2024). *Цифрова трансформація комунікаційних стратегій закладів вищої освіти України в період війни* [online]. Available at: <https://man.org.ua/nv/index.php/about/article/view/43> [Accessed 24 Dec. 2024].
5. Скальська, Д. М. та ін. (2020). *Трансформація сучасного освітнього простору* [online]. Харків: СГ НТМ «Новий курс». Available at: <https://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2024/>

03/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf [Accessed 24 Dec. 2024].

References

1. Kozhushkina, T. (2020). Diievist form pozaaudytornoj roboty u protsesi formuvannia kultury mizhosobystisnoi vzaiemodii studentiv pedahohichnoho koledzhu. *Aktualni pytannia humanitarnykh nauk*, [online] iss. 27, vol. 3. Available at: https://revolution.allbest.ru/pedagogics/01413936_0.html [Accessed 24 Dec. 2024].
2. Voino-Danchyshyna, O. (2020). Klasternyi pidkhid u proektnii diialnosti shkoliariv (dosvid diialnosti Shkoly pidpriemnytstva Narodnoi ukrainskoi akademii). [online] In: *Universytetsko-shkilni klastery: svitovyi dosvid i perspektyvy yoho adaptatsii v Ukraini*. Kharkiv. Available at: <https://nua.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/08/fevral-2020.pdf>. [Accessed 24 Dec. 2024].
3. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, (2024). *Transformatsiia osvitnoi sfery u suchasnomu sviti ta perspektyvy yii aktualizatsii v Ukraini* [online]. Available at: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/transformaciya-osvitnoi-sferi-u-suchasnomu-sviti-ta-perspektivi> [Accessed 24 Dec. 2024].
4. Ramskyi, A. (2024). *Tsyfrova transformatsiia komunikatsiinykh stratehii zakladiv vyshchoi osvity Ukrainy v period viiny* [online]. Available at: <https://man.org.ua/nv/index.php/about/article/view/43> [Accessed 24 Dec. 2024].
5. Skalska, D. M. et al. (2020). *Transformatsiia suchasnoho osvithnoho prostoru* [online]. Kharkiv: SH NTM «Novyi kurs». Available at: <https://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2024/03/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf> [Accessed 24 Dec. 2024].

Войно-Данчишина Ольга Леонідівна. Трансформація освітньої комунікації через позааудиторну взаємодію.

У статті розглядається значення позааудиторної комунікації як невід'ємного елемента сучасного освітнього процесу. Розвиток цифрових технологій та змінні освітні реалії сприяють впровадженню нових форм взаємодії між студентами, викладачами, випускниками, батьками та бізнес-середовищем. Акцент зроблено на розширенні меж традиційного навчання через проекти, наставництво, практики, волонтерство та використання платформ для онлайн-спілкування.

Практичний досвід Народної української академії демонструє успішну реалізацію таких форм: від співпраці з випускниками до бізнес-орієнтованих проєктів. Водночас автори вказують на ризики: невідповідність цілей освіти і бізнесу, мотиваційні виклики та ризики цифрового навантаження.

У висновках запропоновано інтегрувати бізнес-завдання в освітні програми, розробляти інноваційні модулі у співпраці з роботодавцями та впроваджувати інтерактивні формати заходів. Це сприятиме підготовці адаптивних і кваліфікованих фахівців, здатних відповідати сучасним вимогам ринку праці.

Ключові слова: позааудиторна робота, комунікація, освітнє середовище.

Voino-Danchyshyna Olha. Transformation of educational communications through extracurricular interaction.

The article discusses the importance of extracurricular communication as an integral element of the modern educational process. The development of digital technologies and changing educational realities contribute to the introduction of new forms of interaction between students, teachers, graduates, parents and the business environment. The emphasis is on expanding the boundaries of traditional learning through projects, mentoring, practices, volunteering and the use of online communication platforms.

The practical experience of the Ukrainian People's Academy demonstrates the successful implementation of such forms: from cooperation with graduates to business-oriented projects. At the same

time, the authors point out the risks: inconsistency between the goals of education and business, motivational challenges and risks of digital load.

In conclusion, it is proposed to integrate business tasks into educational programs, develop innovative modules in cooperation with employers and introduce interactive event formats. This will contribute to the training of adaptive and qualified specialists who can meet the modern requirements of the labor market.

Key words: extracurricular activities, communication, educational environment.

Н. П. Гога

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДТРИМКА МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ВИКЛАДАЧА В СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Збереження та підтримка ментального здоров'я є одним з пріоритетних напрямків систем охорони здоров'я багатьох країн світу.

Виділяють наступні загальні суспільні тенденції в 2025 році, які можуть бути використані фахівцями в сфері психологічної підтримки [8]: 1. Інтеграція штучного інтелекту в психологічну практику (первина діагностика за допомогою чат-ботів, програми та додатки психологічної консультації, на кшталт Uplife, Melty), а також в систему освіти для можливості персоніфікації потреб та запитів; 2. Підтримка та адаптація програм рівності, різноманітності та інклюзії зважаючи на сучасні вимоги. Інклюзивність закладена в базові цінності освіти для всіх категорій; 3. Підвищення рівня сертифікації в професії психолога та 4. Репрезентативності вибірки при проведенні спеціалізованих досліджень; 5. Побудова здорового професійного середовища та пошук роботи яка відповідає цінностям працівника, але не поглинає їх ідентичність та інші.

За визначенням World Health Organization ментальне здоров'я – це стан психічного благополуччя, яке дозволяє людям справлятися зі стресами життя, реалізовувати свої здібності, добре вчитися і добре працювати, а також робити внесок у своє співтовариство. Це невід'ємний компонент здоров'я та благополуччя, який лежить в основі наших індивідуальних та колективних здібностей приймати рішення, будувати стосунки та формувати світ, у якому ми живемо [6]. Стан ментального здоров'я залежить від багатьох чинників [3; 7], включаючи соціальні, екологічні та економічні. Людина з гармонійним психічним станом може розпізнавати свої емоції, контролювати їх та функціонувати гармонійно, проявляти емпатію до оточуючих в особистому та професійному середовищі. Вона здатна спілкуватися та будувати стосунки з іншими, розвивається й навчається, позитивно оцінює себе, приймає та любить себе.

Сфера ментального здоров'я й досі є міфологізованою. До більш розповсюджених міфів можна віднести [2]: 1. Рідкі випадки психічних розладів. Але за дослідженнями Світового банку на 2023 рік близько 30% українців мають один з психічних розладів протягом життя [3]; 2. Проблематичність надання побутової допомоги або використання способів самопомоги; 3. Наявність прямого зв'язку між особистісними властивостями та схильністю до набуття розладів, але високий рівень напруженості та стресу робить вразливими незалежно від типу темпераменту та рис характеру; 4. Недовіра до необхідності сторонньої допомоги у подоланні стресових та депресивних розладів та багато інших.

Сучасний навчальний заклад повинен враховувати нові тенденції розвитку ментального здоров'я та психологічної підтримки для всіх суб'єктів навчального процесу [1], але й викладачі можуть займати активну позицію та розвивати власну психологічну стійкість. До умовної «формули психологічної стійкості» можна віднести [5]: цінності (сенси, які людина вибирає та які їй резонують); ефективна дія (саморозвиток, набуття самоактуалізації); проактивне мислення; сприйнятливий оточення. Викладачі можуть використовувати власні стратегії підвищення ментального здоров'я та психологічної стійкості, такі як підвищення організованості в роботі навчальних груп та виконанні власних індивідуальних планів; практикуючи само піклування,